

ALPOMISH DOSTONIDAGI ETNOGRAFIKMAVZUVAJAHATIDAN JUDA KENG. “ALPOMISH” DOSTONIDAGI ETNOGRAFIK MAROSIMLARGA OID ETNOGRAFIKMAVZUVAJAHATIDAN JUDA KENG. “ALPOMISH” DOSTONIDAGI ETNOGRAFIK MAROSIMLARINI QUYIDAGI MA’NOVIY GURUHLARGA AJRATISHIMIZ MUMKIN:

Buronova Nigora Toʻlqin qizi

OʻzMU 2- bosqich magistranti

Annotatsiya: Etnografizmlar — milliy xalq marosimlarining yorqin namunasi. Ularni etnografik leksika ham deyish mumkin. Oʻzbek tili etnografizmlarga boy. Bu ularning turli hududda yashashlari, turli xalqlar bilan madaniy aloqalarga egaligi bilan bogʻliq.

Kalit soʻzlar: etnografizm, toʻy marosim nomlari, urf-odat, nikoh, motivlar strukturasi, etnografik leksika.

Shuni eʼtirof etish kerakki, etnografik leksika mavzu va hajm jihatidan juda keng. “Alpomish” dostonidagi etnografik marosimlarga oid etnografizmlar alohida oʻrganishni taqozo etadi. “Alpomish” dostonidagi etnografik marosimlarini quyidagi maʼnoviy guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. oilaviy-maishiy etnografizmlar;
2. bola tugʻilishi va unga ism qoʻyish bilan bogʻliq etnografizmlar;
3. sovchilik bilan bogʻliq etnografizmlar;
4. nikohgacha va nikoh bilan bogʻliq etnografizmlar;
5. nikohdan soʻng ado etiladigan urf-odatlar.

Oilaviy-maishiy etnografizmlar. “Alpomish” dostonida turli-tuman oʻzbek urf-odatlarini va oilaviy-maishiy marosimlarini muayyan badiiy ifoda etilgan. Ushbu doston oʻzbek qahramonlik eposining eng yorqin va badiiy barkamol namunasi boʻlib, uning syujeti, asosan, oʻzbek xalq marosimlarini tasviridan tashkil topganligi bilan alohida eʼtiborni tortadi. Jumladan, unda oilada farzand tugʻilishi, tugʻuruq jarayonida mome doyalarning xizmat koʻrsatishi, farzandga ism qoʻyish, uni etakka solmoq, beshik toʻyi qilish, toʻydan oldin maslahat uyushtirish, toʻyga jarchi

qo'yish, sunnat to'yi, to'yda to'ychiga to'yona berish, o'g'il-qiz chaqaloqlarni bir-biriga atashtirib beshikkirti qilish yoki ro'mol o'rab atashtirish, bolaga ikkinchi ism berish, sovchilik, sovchilarni kutish va kutish, ularga rozilik berish alomatlari, nikoh to'yidan oldin qallicqa bormoq (qallic o'yini qilish), kuyovga shart qo'yish, kuyov uchun to'qqiz tovoq, kuyov tovoq qilish, kelin-kuyovni olovdan aylantirish, qiz yashirdi, chimildiq ildi, kuyov navkar va vakil otalarni belgilash, it irillar, oyna ko'rsatar, soch siypatar, qo'l ushlatar, kuyov uloq, yuz ochdi, baqan (tayoq) tashlamoq, solim bermoq, o'lan aytmoq, to'yga dasturxon qilib borish kabi turli-tuman o'zbek urf-odatlar va oilaviy-maishiy marosimlari muayyan badiiy ifoda etilgan. Asosiysi shundaki, ana shularning tasviri doston syujetidagi voqealarni, uning motivlar strukturasi vujudga keltirgan.

“Alpomish” dostoni syujetida aks ettirilgan qaysidir bir marosim hozirgacha maishiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lsa, qaysinisidir hozirgi maishiy turmushda mavjud emas, ya'ni o'tkazilmaydi. Shu jihatdan, dostonda o'z ifodasini topgan marosimlarni uch tipga bo'lib o'rganish mumkin:

1) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rniga to'la ega bo'lgan marosimlar (bunga sovchi qo'yimoq, oyna ko'rsatar, to'qqiz tovoq, olovdan aylanmoq kabi va h.k.);

2) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rnini qisman saqlab qolgan marosimlar (bunga beshikkirti qilmoq, it irillatar, kampir o'ldi, kuyovga kelin tomonidan shartlar qo'yilishi kabi va h.k.

3) hozirgi maishiy turmushda o'z o'rnini batamom yo'qotgan marosimlar (bunga farzand tug'ilishidan oldin otaning ovga jo'nab ketishi, tushni ta'birlash marosimi va h.k.).

“Alpomish” dostonida badiiy aks ettirilgan marosim va urf-odatlar bunday tasniflab o'rganish hozirgi kunda xalqimiz hayotida saqlanib qolgan va qolmagan marosimlar haqida bilib olish imkonini yaratadi.

“Alpomish” dostonida oilaviy-maishiy marosimlar, urf-odatlar bilan bir qatorda ayrim irim-sirimlar, e'tiqodiy inonchlar ifodasi ham ko'zga tashlanadi.

Jumladan, dostonida “ot o’yini” tasvirining alohida berilishi shunchaki emas. Chunki xalqimiz orasida “ot o’yinini ko’rgan kishi baxtli bo’ladi” degan ishonch bor. Shuning uchun hozirgacha to’ylarda “ot o’yini” namoyish etiladi. Buning uchun ot niqobini kiyib olgan kishi to’y davrasini aylanib, o’yin ko’rsatadi. To’yga yig’ilganlar esa unga hadya berishadi.

Xalq isiriqda insonni himoya etuvchi, unga madad bo’luvchi ezgu ruhlar joylashgan deb qaragan.

E’tiborli jihati shundaki, “Alpomish” dostoni syujetida ana shu xalq marosimlarida ko’p qo’llanuvchi isiriq obrazi voqealar rivojiga turtki bo’luvchi badiiy detal sifatida qo’llangan. Binobarin, Alpomishni Surxayil Toychaxon bilan Zil tog`idan besh yuz arava tosh keltirib, chohga bosib o’ldirmoqchi bo’lib turganida Alpomish qo’ynida saqlab yurgan bir tutam isiriqni Tovka oyimga berib, uni oti Boychibor yonida tutatishini so’raydi. Mana o’sha misralar:

Isiriq nishon beray sening qo’lingga,

Borib tutat otim turgan erina.¹

Tovka oyim Alpomishning ushbu iltimosini ado etadi. Isiriq tutuni burniga kirgan ot yotgan o’rnidan otilib turadi. Bo’yni va oyog`idagi g`ullarni sohib tashlab, choh oldiga yuguradi va u erda yotgan egasi Alpomishni yolari bilan chohdan tortib oladi. Ozod bo’lgan Alpomish Qayqubod bilan birlashib, Toychaxonga qarshi kurashadi va uni engadi.

Bola tug`ilishi va unga ism qo’yish bilan bog`liq etnografizmlar.

“Alpomish” dostonida biylar ovdan qaytib, bolalari tug`ilganini eshitgach, oldiga chiqqanlarga suyunchi berishadi. Har tarafga xabar yuborib, to’y-tomosha boshlash uchun urug` va elning katta-kichik biylarini, oqsoqol, arboblarini yig`dirib, to’y maslahatini o’tkazadilar. To’yni eshitganlar esa katta-kichik bo’lib, “**qulluq bo’lsin**”ga kela boshlaydi.

¹ Алпомиш, 284-bet.

Albatta, bunda tug`ilgan chaqaloq xabari uchun otaning suyunchi berishi va bu xushxabarni zudlik bilan yaqinlariga etkazishi, to`y taraddudiga tushishi, to`ydan oldin esa yoshi ulug`lar bilan to`y maslahatini qilishi, to`y xabarini eshitganlarning birin-ketin “qulluq bo`lsin”ga kelishi hayotiy hodisalardir. Shu hayot voqeligi dostonda o`ziga xos badiiy talqin etilgan.

Dostonda Boybo`ri bilan Boysari farzandlari suyunchisiga to`y boshlab, bir qancha so`qim mollar so`ydirishadi. Osh-palovlar damlatishadi. Fuqaro, beva-bechoralarni to`ydirib, shul asnoda qirq kechayu qirq kunduz to`y berishadi. Bunda to`yga so`qim mollar so`yilganini alohida ta`kidlab o`tishda ham o`ziga xos ma`no bor. Zero, o`tmishda “**So`qim so`yish**” degan udum bo`lgan. An`anaga ko`ra, to`ydan bir kun oldin maslahat oqsoqolining tayinlagan kishisi mahala-qishloq qassobini to`yxonaga taklif etib, to`y uchun boqilgan mol, ot, goho ot va tuyani so`yishga bag`ishlangan marosimni o`tkazgan. To`y uchun boqilgan jonzot xalq tilida “**so`qim**” deb yuritilgan.²

Qirq kechayu qirq kunduz bo`lgandan keyin to`y tarqaydigan kuni uzoqdan bir qalandar ko`rinib keladi. Biylar o`rnidan turib, uning oldiga peshvoz chiqib, salom berib, ziyorat qilib, majlisxonaga boshlab olib keladilar. Shunda farzandlarning uchovini ham olib kelib, Shohimardon purning etagiga solishadi. Shohimardon pir Boybo`rining o`g`lining otini Hakimbek qo`yadi, o`ng kiftiga besh qo`lini uradi. Besh qo`lining o`rni dog` bo`lib, besh panjaning o`rni bilinib qoladi. Qizining otini Qaldirg`ochoyim qo`yadi; Boysarining qizining otini oy Barchin qo`yadi. Ana shunda Shohimardon Hakimbekka oy Barchinni atashtirib, **beshkirti qilib**: «Bu ikkovi eru xotin bo`lsin, Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo`lolmasin, omin ollohu akbar», – deb fotihani betiga tortadi va Shohimardon pir turib jo`nab, odamlarning ko`zidan g`oyib bo`lib ketadi. Shu yerda o`tirgan xaloyiqlar: «Biylarga xudo bergan ekan, purning duosin olgan ekan», – deb gaplashib qoladi.³ Shundan

² Исмоилов Н. Ўзбек тўйлари. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – Б.48.

³ Алпомиш, 17-bet.

so'ng biylarning to'ylari ham tarqab ketadi. Hamma yurtdan, eldan kelgan odamlar ham ketib, biylarning o'z-o'zlari qoladi.

Dostonda tasvirlangan bu voqealar mazmunidan Boybo'ri va Boysarining farzandlari uchun tashkil qilgan to'yi “**Ism to'yi**” ekanligini anglash mumkin. To'yning bu turi ham qadimiydir. U respublikamizning barcha hududlarida keng tarqalgan. Xorazmda u “Ot to'yi” deb aytiladi.

Sovchilik bilan bog'liq etnografizmlar. O'zbek nikoh to'ylari uch bosqichda o'tkaziladi. Bular: 1) nikoh to'yigacha bo'ladigan urf-odatlar; 2) nikoh to'yi vaqtida o'tkaziladigan marosimlar; 3) nikoh to'yidan keyin o'tkaziladigan marosimlar.

O'zbek nikoh to'yining birinchi bosqichida “**qiz tanlash**” yoki “**qiz ko'rish**” va “**sovchilik**” udumlari muhim o'rin tutadi. “*Qiz tanlash*”da, odatda, ayollar faollik ko'rsatishgan. Sovchilikda esa erkaklar qatnashgan.

An'anaga ko'ra, tanlangan qiz xonadoniga ayollar borib “*og'iz iscash*” qilishgan. Xalq orasida bunday sovchilik “*makiyon sovchi*” nomi bilan yuritilgan.⁴

“*Og'iz iscash*” jarayonida qizning “*boshi bo'shmi*” yoki “*boshi bog'liqmi*” ekanligi surishtirilgan. Shundan so'ng rasmiy holda sovchi bo'lib kelishgan.

“*Og'iz iscash*” nomi bilan yuritiluvchi sovchilikning dastlabki bosqichi “Alpomish” dostonida ham tasvirlangan. Unda etti qalmoq bahodirlarning onasi Surxayil Qorajon uchun Barchin yashaydigan xonadonga “*og'iz iscash*” maqsadida tashrif buyuradi..

Etnograf K.Shoniyozov qorluqlarning nikoh to'yi marosimi udumlari haqida to'xtalar ekan, quyidagilarni ma'lum qiladi: “Kelin bo'ladigan qiz tanlangandan keyin yigit tomonidan ikki ayol – kuyov bo'lgichning ammasi, xolasi yoki turmushga chiqqan opasi sovchilikka borishadi”. Agar shu ma'lumotlar asosida “Alpomish” dostonidagi Surxayilning Barchinga sovchilikka borish epizodi

⁴ Худойқулова Л. Сурхон воҳаси совчилиқ қўшиқлари ва айтимлари. / Ўзбек фольклоршунослиги масалалари. Таниқли фольклоршунос олим, профессор О.Сафаров таваллудининг 70 йиллигига бағишланган илмий мақолалар тўплами. 2-китоб. – Т.: Фан, 2010. – Б.157.

o’rganilsa, Surxayil tomonidan shu udumning noto’g’ri ado etilgani, buzilgani kuzatiladi. Chunki udumlarimizda yigitning onasi emas, unga boshqa yaqin qarindosh ayol sovchilikka borishi lozim bo’lgan. Bu bilan Surxayilning manman, nopisand, befarosat ayol ekanligiga ishora qilinmoqda.

Sovchilar kelgan xonadonda qizning onasi ularni “Xush kelibsizlar!” deya ochiq chehra bilan kutib olishi, kelganlar oldiga dasturxon yoyishi, choy va eguliklar hozirlashi odat tusini olgan. Barchin yangalari kuzatuvida oltmish norga sepini ortib Hakimbek yurtiga uzatiladi. U o’zbekona an’analarga muvofiq, yo’l bo’yi yig’lab ketadi. Folklorshunos D.O’raevaning qayd etishicha: “Bizning odatimizga ko’ra, nikoh to’yida uzatilayotgan qizning yig’lamasligi el ichida uyat sanaladi. Hatto u sevgan kishisiga o’z xohishi bilan tegayotgan, to’y yaqin qarindoshlarining roziligi bilan bo’layotgan bo’lsa-da, baribir, yig’lashi shart hisoblanadi. Sababi, turkiy xalqlar orasida «yig’i jon ato etadi» degan ibtidoiy tushuncha mavjud bo’lgan. Shu vajdan hozirgacha qizlik ruhiyati o’layotgan bir lahzada qizlarning yig’i qilishi ularning ayollik ruhiyati bilan qayta tirilishi uchun zarur hisoblanadi va bu hol ma’lum bir hayot bosqichida o’ziga xos marosim-ritual tarzida shakllangan”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdiyev A.T. “Alpomish” dostoni tilining leksik-semantik va stilistik xususiyatlari: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. - Nukus, 2011. - 23 b.
2. Adilova G.A. Qoraqalpog’iston qozoqlari etnografizmlarining lingvomadaniy tahlili: Filol. fan. bo’yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. - Nukus, 2018. - 52 b.
3. Ashirov A.A. O’zbek xalqi an’anaviy turmush tarzida qadimiy diniy e’tiqodlar (Farg’ona vodiysi materiallari asosida): Tarix fanl. dok. ... dis. - Toshkent, 2008. - 382 b.
4. Davlatov S.X. Qashqadaryo vohasi o’zbek to’y marosimlari folklori: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. - Toshkent, 1996. - 22 b.